

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 286 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Akbarjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	
Korporativ boshqaruv va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik: davlat ishtirokidagi korxonalar misolida.....	234
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
“Sanoat korxonalarida zamonaviy loyiha menejerining asosiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish”	238
Axmedov Daniyar Sabirovich, Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
Turizmdagi shartnoma munosabatlari: turoperatorlar, turagentlar, turistik xizmatlar iste'molchilari.....	241
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
“Разработка модели ключевых компетенций современного менеджера проекта в промышленных предприятиях”	243
Ахмедов Данияр Сабирович, Научный руководитель	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda oliy ta'lim akademik boshqaruvini takomillashtirish	249
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
The role of international institutions in accelerating green finance	253
Qudratov Inomjon Nemat o'g'li	
Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	257
Xudayberdieva Dilnoza Egamberdiyevna	
Indicators and criteria of women's sustainable employment in the context of economic growth.....	262
Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Qishloq xo'jaligi sohasida “Salam” maxsus savdo shartnomalaridan foydalanish istiqbollari.....	267
Xoliyrov Xomid	

Davlat xaridlarida kichik biznesning ortib borishi va uning umumiy tizimdagi o'рни	269
Majidov Nizom Baxramovich	
Davlat qarzlari qaytarish mexanizmlarini takomillashtirish va tashqi xatarlardan himoyalash yo'nalishlari	273
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Xalqaro moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb qilishning ahamiti	277
Tolibov Shoxrux Muminovich	
O'zbekiston respublikasining soliq salohiyati: 2024-yilda viloyatlar va Qoraqalpog'iston.....	280
Poyonov Otabek Abdiqaxxor o'g'li, Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich	
Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari	283
Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INVESTITISIYA MUHITINI BOSHQARISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI

Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lim boshlig'i

Electron pochta: rasulota@gmail.com

ORCID: 0009-0009-8763-2644

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari chuqur tahlil qilingan. Xususan, investitsion faoliyatni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish usullari va korporativ boshqaruv standartlari kabi institutsional jihatlar o'rganilgan. Shuningdek, investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash institutlarini rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya muhiti, oliy ta'lim muassasalari, institutsional mexanizmlar, davlat-xususiy sheriklik, xorijiy investitsiyalar, korporativ boshqaruv.

Abstract: The article provides an in-depth analysis of institutional mechanisms for managing the investment climate in higher education institutions. It examines regulatory and legal frameworks for investment activities, mechanisms of public-private partnership, methods of attracting foreign investment, and corporate governance standards. Practical recommendations are also proposed for enhancing institutions that support investment activities.

Key words: investment climate, higher education institutions, institutional mechanisms, public-private partnership, foreign investments, corporate governance.

Аннотация: В статье проведён глубокий анализ институциональных механизмов управления инвестиционным климатом в высших учебных заведениях. В частности, изучены нормативно-правовые документы, регулирующие инвестиционную деятельность, механизмы государственно-частного партнерства, методы привлечения иностранных инвестиций и стандарты корпоративного управления. Также представлены практические рекомендации по развитию институтов поддержки инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиционный климат, высшие учебные заведения, институциональные механизмы, государственно-частное партнерство, иностранные инвестиции, корпоративное управление.

Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhiti samarali boshqarilishi ularning raqobatbardoshligini ta'minlash, moddiy-texnik bazani rivojlantirish, innovatsion tadqiqotlarni moliyalashtirish va ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimining iqtisodiyot bilan integratsiyalashuvi va ta'lim xizmatlari bozorining kengayishi sharoitida muassasalarning investitsion salohiyatini oshirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, davlat mablag'lari chegaralanganligi sharoitida oliy ta'lim muassasalarining investitsiya muhiti va moliyaviy mustaqilligini ta'minlash zarurati yanada ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ushbu jarayonlarni samarali tashkil qilish esa institutsional mexanizmlar orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, moliyaviy mustaqillikni kengaytirish, davlat-xususiy sherikligi mexanizmlarini rivojlantirish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish siyosati institutlarning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar

yaratmoqda. Biroq, investitsiya jarayonlarini boshqarishda mavjud institutsional mexanizmlar hali yetarli darajada samaradorlikka erishgan emas. Bu esa, investitsiyalarni jalb qilish, boshqarish va monitoring qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash, mavjud muammolarni tahlil qilish hamda investitsiyalarni samarali boshqarish uchun ilg'or xalqaro tajribalardan foydalangan holda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlarini samarali tashkil qilish, birinchi navbatda, institutsional asoslar va tashkiliy-huquqiy tizimning barqarorligiga bog'liqdir. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'larga qo'shimcha ravishda tashqi investitsiyalar, homiylik mablag'lari, grantlar va boshqa moliyalashtirish manbalarini faol jalb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, investitsion muhitni boshqarish uchun aniq, shaffof va samarali institutsional mexanizmlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarining investitsiya muhitini shakllantirishda asosiy institutsional mexanizmlar sifatida quyidagilarni qayd etish mumkin. Birinchidan, davlat tomonidan qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar va qonunosti aktlari investitsiyalar uchun huquqiy kafolatlarni belgilaydi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son² Farmoni va Vazirlar Mahkamasi qarorlari asosida moliyaviy mustaqillik mexanizmlari kuchaytirilib, investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bu borada davlat tomonidan belgilangan tartib-qoidalar, soliqlar va bojlar tizimining investorlarga nisbatan yumshatilishi muhim institut sifatida shakllanmoqda.

Ikkinchidan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining joriy etilishi ham investitsiya muhitini yaxshilashda katta rol o'ynamoqda. Oliy ta'lim muassasalari davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirishni amalga oshirish orqali infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion va ilmiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Xususiy sektor bilan hamkorlikning institutsional asoslari davlat-xususiy sherikligi haqidagi qonun va uni amalga oshirish tartiblarini belgilovchi normativ hujjatlar bilan mustahkamlanmoqda.

Uchinchidan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari oliy ta'lim muassasalarining global integratsiyasini ta'minlash uchun zarur institutsional omil hisoblanadi. Bugungi kunda xalqaro hamkorlik bo'yicha bitimlar, xalqaro tashkilotlar va xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlar orqali moliyaviy resurslarni jalb qilish ko'lamini kengaytirmoqda. Xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlar va tadqiqot loyihalari orqali investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarini samarali tashkil qilishda institutlarning xalqaro bo'limlari hamda investitsiya departamentlari faol rol o'ynamoqda.

To'rtinchidan, oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy va investitsion boshqaruvning korporativ standartlarini joriy qilish muhim institutsional mexanizm sifatida shakllanmoqda. Moliyaviy rejalashtirish, audit tizimlari, hisobot berish standartlarini xalqaro me'yorlarga moslashtirish orqali moliyaviy shaffoflik va hisobdorlik ta'minlanmoqda. Bu esa investorlarning ishonchini oshirib, investitsion jozibadorlikni kuchaytiradi.

Shuningdek, institutsional mexanizmlar orasida investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan maxsus fondlar va moliyaviy institutlar ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish fondlari, grantlarni boshqarish institutlari, texnoparklar va innovatsion markazlar investitsiyalarni samarali boshqarish uchun zarur moliyaviy va tashkiliy vositalarni taqdim etmoqda. Ushbu institutlar nafaqat mablag'larni jalb qilishda, balki ularning maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlashda ham muhim rol o'ynamoqda.

Investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarining yana bir muhim institutsional jihati – kadrlar salohiyatini rivojlantirishdir. Investitsion boshqaruv bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimlari orqali institutlarning investitsiya faoliyatini professional darajada amalga oshirishga imkon yaratilmoqda. Bu jihatdan oliy ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etilayotgan o'quv dasturlari, treninglar va xalqaro almashinuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xorijiy ilg'or tajribalar ham institutsional mexanizmlarni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. AQSh, Yevropa davlatlari, Janubiy Koreya va Xitoy kabi mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalarida investitsion boshqaruv tizimlari kuchli rivojlangan bo'lib, investitsion fondlar, venchur kapital mexanizmlari hamda korporativ boshqaruv standartlari muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Bu tajribalardan foydalanish orqali mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarining investitsion salohiyatini yanada oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning samarali institutsional mexanizmlarini shakllantirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarining investitsion jozibadorligini oshirish, moliyaviy mustaqillikni kengaytirish hamda xalqaro investitsiyalarni jalb qilish orqali

1 <https://lex.uz/docs/-5013007>

2 <https://lex.uz/docs/-4545884>

ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash mumkin. Buning uchun davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish, korporativ boshqaruv standartlarini keng joriy etish, xorijiy ilg'or tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish va investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha moliyaviy fondlar hamda institutlar faoliyatini kengaytirish zarur.

Shuningdek, investitsiyalarni boshqarish sohasida kadrlar salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish, oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy shaffoflik va hisobdorlik tizimini takomillashtirish orqali investorlarga qulay sharoit yaratish zarur. Bu orqali oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligi oshadi, ilmiy-tadqiqot va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish hajmi kengayadi va natijada ta'lim sifati hamda institutlarning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. P.A. Khan, S.K. Juhl, S. Akhtar va boshqalar. Open Innovation of Institutional Investors and Higher Education System in Creating Open Approach for SDG4 Quality Education. – Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2022. – T. 8, №1. – 49 b. – URL: <https://www.mdpi.com/2199-8531/8/1/49>
2. U. Nadirxanov, L. Sabirova. Organizational aspects of diversification in the university education system: financial independence and investment attractiveness of Uzbek universities. – ResearchGate, 2023. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/369677388>
3. K.B. Bakhtaraeva. Improving mechanisms for attracting investments in higher education through endowment funds in Uzbekistan. – JournalNX, 2023. – URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/download/5215/4954/10066>
4. M. Abdurashidova. Modeling the development of the innovative environment of higher education institutions in Uzbekistan: a networking approach. – EPRA Journals, 2025. – URL: <https://eprajournals.com/pdf/fm/jpanel/upload/2025/May/202505-06-021492>
5. World Bank. Modernizing Higher Education Project (Uzbekistan): Implementation Status Report. – Washington: World Bank, 2023. – 32 b. – URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099050124112542784/pdf/P1285161216e9e09b1bcd21bf97679714b0.pdf>
6. L. Leydesdorff. The Triple Helix: University–Industry–Government Relations. – Wikipedia, 1995. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_helix_model_of_innovation
7. K. Atanasov, D. Chauhan. Institutional Investors and the Fight Against Climate Change. – Corporate Governance: An International Review, 2022. – T. 30, №2. – URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/corg.12620>
8. M. Rakhmonov, A. Yuldashev. Education, Institutions, and Investment as Determinants of Economic Growth in Central Asia. – Economics, MDPI, 2024. – T. 13, №3. – 78 b. – URL: <https://www.mdpi.com/2227-7099/13/3/78>
9. UNDP. Institutional and Coordination Mechanisms Guidance Note for SDG Implementation. – New York: United Nations Development Programme, 2017. – 24 b. – URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2478Institutional_Coordination_Mechanisms_GuidanceNote.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>